

Altersstruktur- und Altersakzeptanzanalysen von Belegschaften sind eine wesentliche Voraussetzung zum Umgang mit den Auswirkungen des Demografischen Wandels.

Abbildung 1 Mögliche Altersstrukturen von Belegschaften

In vielen Branchen wird es künftig schwierig werden, schnell äquivalenten Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter zu finden – der Demografische Wandel lässt bekanntlich die Ressource „Nachwuchs“ knapp werden. Dies wird für Unternehmen dann zu einem besonderen Risiko, wenn aufgrund ungünstiger Altersstrukturen viele Mitarbeiter wichtiger Belegschaftssegmente das

Ruhestands- –oder auch Vorruhestandsalter erreichen

und in engen Zeiträumen nahezu gleichzeitig aus Unternehmen ausscheiden. Altersstrukturanalysen helfen hier zu ermitteln, in welchem „Stadium“ sich eine Belegschaft befindet.

Abbildung 1 zeigt beispielhaft vier mögliche Altersstrukturen von Belegschaften, die jeweils unterschiedlicher Personalstrategien bedürfen. Eine altersbalancierte Belegschaftsstruktur ist in den meisten Fällen ideal. Vorstellungen und Ideen junger Mitarbeiter können hier optimal mit der Berufs- und Lebenserfahrung der älteren Beschäftigten gekoppelt werden – eine wesentliche Voraussetzung für Innovationsstärke bei gleichzeitiger Minimierung von Realisierungsrisiken. Jugendzentrierte Unternehmen dagegen verfügen offensichtlich im geringeren Maße über Erfahrungswissen und bergen in sich zudem das Risiko, komprimierte Belegschaftsstrukturen zu entwickeln, bei denen sich quasi „Altersberge“ durch die Jahre bewegen. So entstehen schließlich alterszentrierte Unternehmen mit einem permanenten Nachbesetzungsrisiko, die auch Gefahr laufen, sich immer stärker von jüngeren Generationen zu entkoppeln. Um diesen Risiken zu begegnen, ist zuerst ein Umdenken in Personalabteilungen notwendig, denn *„Personalabteilungen befassen sich vorwiegend mit Problemen zur Rationalisierung, Weiterbildung und Qualifizierung des Personals, anstatt strategische Handlungsfelder durch eine sensibilisierte Thematisierung der demographischen Lage zu eröffnen“* (Nienhäuser (2000), S. 76)¹. Hier wird es nun wichtig, geeignete Verfahren und Werkzeuge einzusetzen, um die Altersentwicklung aller Belegschaftsegmente an allen Standorten eines Unternehmens überhaupt präzise prognostizieren zu können. Dazu gehört natürlich die Berücksichtigung der gegebenen Altersstruktur aber zusätzlich sind auch valide Prognosen zum voraussichtlichen Alter von neuen Mitarbeitern notwendig, die sich ja zum Zeitpunkt Ihres Eintritts in das Unternehmen auch in dessen bestehende Altersstruktur einfügen werden.

¹ Zitiert in Wächter, H. und Sallet, D., Personalpolitik mit alternder Belegschaft: Hamp 2006, S.37.

Diese Betrachtungsweise zeigt auf, wie sich z.B. die zum Analysezeitpunkt leicht zu erreichenden Durchschnittsalter der Unternehmensbelegschaft und ihrer Segmente unter verschiedenen Annahmen tatsächlich weiter entwickeln werden. Abbildung 2 zeigt hier exemplarisch die Vorausberechnung für ein mittelständiges Unternehmen mit rund 1500 Mitarbeitern in drei verschiedenen Szenarien, die im Jahre 2007 durchgeführt wurde. Das Unternehmen hat Niederlassungen in ganz Deutschland und ist als Dienstleister gut im

Abbildung 2 Zur Altersstruktur eines mittelständigen Unternehmens

Markt etabliert. Bei *Simulation 1* wurde angenommen, dass Mitarbeiter grundsätzlich erst mit 66 Jahren in den Ruhestand gehen, die Personalzahl konstant bleibt und Nachbesetzungen mit neuen Mitarbeitern verschiedener Einstellungsalter zwischen 30 und 42 Jahren vorgenommen werden. Bei *Simulation 2* wurde angenommen, dass das Einstellungsalter für Neuzugänge auf maximal 30 Jahre festgeschrieben wird. Alle Mitarbeiter verlassen analog zu Simulation 1 grundsätzlich erst mit 66 Jahren das Unternehmen. Jetzt steigt das Durchschnittsalter der Beschäftigten zwar etwas langsamer an, jedoch wird im Jahr 2017 verglichen mit der Simulation 1 lediglich eine Absenkung um 1,4 Jahre auf 50,4 Jahre erzielt. Zudem ist die Altersstruktur immer noch deutlich alterszentriert, was aus vielerlei Gründen ungünstig ist.

Erst mit den Rahmenbedingungen der *Simulation 3* lässt sich ein weiteres Anwachsen des Durchschnittsalters der Belegschaft aufhalten. Im Jahr 2017 wird jetzt sogar ein Absinken gegenüber dem Ausgangswert von 46,3 Jahren (2007) auf 43,7 Jahre (2017) erreicht. Doch um welchen Preis wird dies geschehen? Um das Ergebnis der *Simulation 3* zu erzielen, darf in diesem Unternehmen niemand mehr eingestellt werden, der älter als 30 Jahre alt ist, alle Mitarbeit über 58 Jahre müssen sofort das Unternehmen verlassen und es darf zudem 10 Jahre lang niemand mehr länger als bis zu seinem 58ten Lebensjahr in diesem Unternehmen beschäftigt werden. Somit zeigt dieses Szenario vor allem eines auf: bei der gegebenen Altersstruktur, die sich in vielen Jahren ohne entsprechendes Altersstrukturmanagement bis zur heutigen Form entwickelt hat, gibt es keine Möglichkeit mehr, den Trend der kontinuierlichen Alterung der Belegschaft zu stoppen. Man muss sich hier schnellstens darauf einstellen, die derzeit erfolgreichen Geschäftsfelder künftig mit immer älter werdenden Beschäftigten zu fortzuführen. Dieses Beispiel ist kein Einzelfall sondern dürfte nahezu typisch für einen Großteil deutscher Unternehmen sein. Die Quintessenz ist recht einfach. In vielen Fällen werden sich Unternehmen auf weiterhin alternde Belegschaften einstellen müssen und Belegschaften mit Durchschnittsalter jenseits der 50 Jahre dürften bald zum Alltag gehören.

Damit stellt sich nun eine neue Frage: „Wie akzeptiert sind eigentlich Mitarbeiter in Abhängigkeit von ihrem Alter in ihren Unternehmen“ oder anders formuliert „Wie ausgeprägt ist die Altersakzeptanz im Unternehmen?“ In vielen Branchen ist notwendiger Personalumbau in der Vergangenheit auf Kosten älterer Beschäftigter durchgeführt worden. Die Externalisierung dieser Belegschaftssegmente über Frühverrentungs- und Frühpensionierungsmöglich-

Abbildung 3 Altersakzeptanz in Deutschland (Stand 21.08.09)

keiten in quasi aufnahmebereite Sozialsysteme war sicher auch eine sehr verlockende Möglichkeit, schnell, kostengünstig und vermeintlich sozialverträglich notwendige Personalmaßnahmen nahezu geräuschlos durchführen zu können. Die vielen negativen Begleiterscheinungen solcher Vorgehensweisen sind offensichtlich und weitgehend bekannt. Seltener wird jedoch darauf hingewiesen, inwieweit sich das auf ältere gerichtete unternehmerische Handeln auf jüngere Beschäftigte auswirkt, denn hier zeigt sich ja die Vorwegnahme der möglicherweise eigenen unausweichlichen Entwicklung. So dürfte der Wert von Erfahrungswis-

sen auf Jüngere eher gering wirken, wenn man sich von diesem über die o.g. Externalisierungsmaßnahmen so einfach und gezielt trennen kann. Vielleicht hat dieses auch zu der recht geringen Altersakzeptanz beigetragen, die derzeit von einer offenen Umfrage in deutschsprachigen Kulturkreisen ermittelt wird. Nach über 300 Rückläufen zeigen sich auf einer Skala von 0 (keine Altersakzeptanz) bis 100 (volle Altersintegration) lediglich Werte zwischen 48 und 32 Punkten je nach befragter Altersgruppe (s. Abbildung 3). Die positiveren Einschätzungen stammen hierbei von jüngeren Menschen, während Ältere die Altersakzeptanz kritischer beurteilen. Dieser kulturelle Wert Altersakzeptanz wird sich in Unternehmen in geringerer oder höherer Form reproduzieren wobei eine parallel laufende Branchenuntersuchung zeigt, dass die Altersakzeptanz in Betrieben eher noch negativer beurteilt wird.

Somit stehen viele Unternehmen nun vor zwei Herausforderungen im „Demografischen Wandel: sie müssen in Abhängigkeit der Altersstrukturen ihrer Belegschaften Möglichkeiten finden, mit fokussiertem Personalmanagement balancierte Altersstrukturen zu schaffen und gleichzeitig die Altersakzeptanz in ihrer Unternehmensstruktur wieder zu steigern, um neben dem Verlust an impliziten Wissen auch die Risiken von Desintegration, Illoyalität und ggf. Complianceaspekten zu minimieren.